

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE
CONDRICTIOS
DE LA COSTA PATAGÓNICA ARGENTINA

TIBURONES | RAYAS | QUIMERAS

Lenguaje de la ficha

¿Cómo interpretar la información?

Esta ficha puede utilizarse como apoyo para la identificación en campo y como material de divulgación.

Su objetivo es ayudar a reconocer especies de condriktios de la costa patagónica argentina a partir de información visual, morfológica y biológica clave.

1 Nombre de la especie

Incluye el nombre vulgar (**Raya Marmorada**), utilizado comúnmente, y el nombre científico (*Sympterygia bonapartii*), que permite identificar la especie de manera precisa.

2 Estado de conservación

Indica el estado de conservación internacional de la especie según la lista roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).

Amenazados	CR	En Peligro Crítico
	EN	En Peligro
	VU	Vulnerable
	NT	Casi Amenazado
	LC	Preocupación Menor
	DD	Datos Insuficientes

3 Morfología

Describe rasgos físicos claves que facilitan la identificación de la especie; como la forma del cuerpo, la cabeza, las aletas o la coloración.

4 Tamaño y reproducción

Resume información biológica relevante, como el tipo de reproducción y la talla media de madurez.

5 Dato curioso

Un detalle llamativo o poco conocido sobre la especie.

6 Referencia de tamaño

Permite estimar, en centímetros, el tamaño aproximado de los huevos.

7 Rasgo distintivo

Amplía una parte específica del cuerpo para observar mejor una característica importante en su reconocimiento.

¿Qué son los condriictios?

Los condriictios son peces con esqueleto cartilaginoso; como los tiburones, las rayas y las quimeras.

Habitan los océanos desde hace más de 400 millones de años y cumplen un rol clave como depredadores en el equilibrio de los ecosistemas marinos.

En el Mar Argentino se registran 105 especies de condriictios: 55 tiburones, 48 rayas y 2 quimeras. Más de la mitad se encuentran bajo algún grado de amenaza, lo que convierte a este grupo en uno de los más vulnerables del océano. Esta guía ilustra algunas de las especies costeras de la Patagonia Sur registradas en el marco de los proyectos de la Fundación Por el Mar.

Tiburones

- Cuerpo **alargado**, adaptado al nado activo, con hendiduras branquiales visibles y dientes que se renuevan continuamente.
- En el mar argentino hay especies **costeras** y de **profundidad**.
- La mayoría no representa peligro para las personas.

Rayas

- Cuerpo **aplanado** y grandes aletas pectorales en forma de alas.
- Viven principalmente en el **fondo marino**, donde se alimentan de moluscos, crustáceos y pequeños peces.
- Son comunes en todo el mar argentino.

Quimeras

- Peces que habitan principalmente en **aguas profundas**.
- En el mar argentino destaca el **pez gallo** (*Callorhynchus callorhynchus*), reconocible por su hocico alargado y flexible, que utiliza para detectar y localizar alimento en el fondo marino.

¿Cómo se reproducen los condriictios?

Tiburones

- El macho sujeta a la hembra, a menudo mordiéndola suavemente, e introduce un cláspers en su cloaca para transferir el esperma.
- En algunas especies, esto explica las cicatrices en hembras adultas. La duración de la cópula varía según la especie.

Rayas

- Similar a los tiburones, pero por su cuerpo aplanado el macho se posiciona sobre la hembra e introduce el cláspers para la fecundación interna.

Quimeras

- Además de los cláspers, los machos poseen estructuras especiales en la cabeza (tenáculos) y agarraderas pre pélvicas, que les permiten sujetar a la hembra durante el apareamiento.

Desarrollo de las crías de los condriictios

Los condriictios presentan crecimiento lento, madurez tardía y baja fecundidad, lo que implica un bajo potencial reproductivo y alta vulnerabilidad a la pesca. Estas características varían entre especies y se expresan en distintos modos de desarrollo de las crías, por lo que su correcta identificación es clave.

Ovovivíparos

- El embrión se nutre del saco vitelino dentro de un huevo interno. Las crías eclosionan (salen del huevo) aún dentro de la madre y nacen poco después completamente formadas.

Ovíparos

- La hembra deposita huevos protegidos por una cápsula coriácea en el fondo marino. El embrión se alimenta de las reservas del huevo hasta su nacimiento.

Vivíparos

- El desarrollo es interno y el embrión se nutre mediante reservas vitelinas o mediante una conexión placentaria, según la especie.

Morfología de un tiburón

REGIÓN PÉLVICA:

HEMERA ♀

MACHO ♂

Morfología de una raya

VISTA DORSAL

VISTA VENTRAL

REGIÓN PÉLVICA:

HEMBRA ♀

MACHO ♂

Ilustraciones modificadas de: Figueroa, D.E. 2019. Clave de Peces Marinos del Atlántico Sudoccidental, entre los 33°S y 56°S. INIDEP. 365 pp.

Morfología de una quimera

REGIÓN PÉLVICA:

HEMERA ♀

MACHO ♂

Tiburón Espinoso

(*Squalus acanthias*)

Rasgo distintivo:
Espinass de las aletas dorsales.

VU

MORFOLOGÍA

Presenta una espina anterior en cada aleta dorsal, sin aleta anal. Cuerpo gris azulado oscuro, con manchas blancas irregulares en los flancos.

TAMAÑO

Hasta 1 m de largo. La talla media de la primera madurez se alcanza a los 62 cm en machos y 70 cm en hembras.

REPRODUCCIÓN

Ovovivípara.

DATO CURIOSO

Las espinas ubicadas delante de las aletas dorsales están asociadas a glándulas productoras de toxinas.

Tiburón Gatopardo

(Notorynchus cepedianus)

Rasgo distintivo:
Una sola aleta dorsal.

VU

MORFOLOGÍA

Presenta una sola aleta dorsal, 7 pares de aberturas branquiales y aleta anal. Dientes superiores distintos a los inferiores. Lóbulo superior de la aleta caudal muy alargado. Cuerpo gris plomizo, con pequeñas manchas marrones en el dorso.

TAMAÑO

Hasta 3 m de largo. La talla media de la primera madurez se alcanza a los 170 cm en machos y 220 cm en hembras.

REPRODUCCIÓN

Ovovivípara.

DATO CURIOSO

Tiene siete aberturas branquiales, mientras que la mayoría de los tiburones poseen solo cinco.

Tiburón Gatuzo

(*Mustelus schmitti*)

CR

Rasgo distintivo:
Cola con el lóbulo inferior poco desarrollado.

MORFOLOGÍA

Presenta aleta anal. La segunda aleta dorsal se inicia por delante de la aleta anal. Tiene dientes en mosaico y el lóbulo inferior de la aleta caudal poco desarrollado. Cuerpo gris brillante uniforme, con pequeños puntos blancos.

TAMAÑO

Hasta 1 m de largo.
La talla media de la primera madurez es de 58 cm en machos y de 59 cm en hembras.

REPRODUCCIÓN

Ovovivípara.

DATO CURIOSO

Sus dientes forman placas especializadas para triturar moluscos, cangrejos y otros crustáceos.

Tiburón Cazón Vitamínico

(*Galeorhinus galeus*)

Rasgo distintivo:
Cola con el lóbulo inferior bien desarrollado.

CR

MORFOLOGÍA

Con aleta anal y hocico translúcido, de “cristal”. La segunda aleta dorsal y la aleta anal inician a la misma altura. El lóbulo inferior de la aleta caudal, bien desarrollado y más grande que en el gatuzo y el espinoso. Con dientes triangulares y cortantes. Dorso gris plomizo y vientre blanco.

TAMAÑO

Hasta 2 m de largo.
La talla media de la primera madurez en macho es de 110 cm y de las hembras de 120 cm.

REPRODUCCIÓN

Ovovivípara.

DATO CURIOSO

Puede migrar grandes distancias recorriendo cientos de kilómetros. Presenta dientes triangulares.

Tiburón Pintarroja

(Schroederichthys bivius)

Rasgo distintivo:
Manchas oscuras transversales sobre el dorso.

LC

Huevo:

MORFOLOGÍA

Presenta cuerpo alargado y deprimido y aleta anal. La primera aleta dorsal se inserta detrás de las aletas pélvicas. Coloración oscura en el dorso con puntos más claros.

TAMAÑO

Hasta 1 m de largo. La talla media de la primera madurez en machos es de 56 cm y de las hembras de 48 cm.

REPRODUCCIÓN

Ovípara.

DATO CURIOSO

Única especie de tiburón patagónico que pone huevos.

Raya Hocico blanco

(Psammobatis rudis)

LC

Rasgo distintivo:
Tiene 4 manchas blancas.

Huevo:

MORFOLOGÍA

Con apéndice rostral y mancha blanca en el hocico. Aletas pélvicas muy hendidas. Dorso marrón oscuro con manchas blancas irregulares, 4 de mayor tamaño. Presenta una hilera de espinas a cada lado de la línea media.

TAMAÑO

Hasta 60 cm de largo. La talla media de primera madurez es de 43 cm en machos y de 41 cm en hembras.

REPRODUCCIÓN

Ovípara.

DATO CURIOSO

Sus huevos permanecen sujetos al fondo mediante largos filamentos.

Raya Marrón claro

(Psammobatis normani)

LC

Rasgo distintivo:
Coloración marrón claro.

Huevo:

MORFOLOGÍA

Con apéndice rostral. Sin cartílago rostral. Aletas pélvicas muy hendidas. Una hilera de espinas a cada lado de la línea media. Parte dorsal de color claro uniforme y vientre blanco.

TAMAÑO

Hasta 60 cm de largo. La talla media de la primera madurez es de 44 cm en machos y de 40 cm en hembras.

REPRODUCCIÓN

Ovípara.

DATO CURIOSO

Suele enterrarse parcialmente en el sedimento para camuflarse.

Raya Marmorada

(Sympterygia bonapartii)

Rasgo distintivo:
Dorso marrón con manchas marmoladas.

Huevo:

MORFOLOGÍA

Aletas pélvicas no hendidas. Sin apéndice ni cartílago rostral. Contorno del disco redondeado, hocico poco pronunciado con una mancha negra. Dorso marrón claro con manchas marmoladas.

TAMAÑO

Hasta 80 cm de largo. La talla media de la primera madurez es de 65 cm en machos y de 63,5 cm en hembras.

REPRODUCCIÓN

Ovípara.

DATO CURIOSO

Su coloración le permite confundirse fácilmente con el fondo marino.

Raya Hocicuda

(Zearaja brevicaudata)

Rasgo distintivo:
Tiene un hocico transparente y pronunciado.

Huevo:

MORFOLOGÍA

Cuerpo romboidal. Hocico muy pronunciado y transparente. Cartilago rostral fuerte. Superficie dorsal y ventral sin espinas pequeñas. Hileras de 12 a 23 espinas sobre la cola. Coloración marrón uniforme, puede presentar una mancha oval a cada lado de la línea media.

TAMAÑO

Hasta 1,3 m de largo.
La talla media de la primera madurez en machos es de 91 cm y de 92 cm en hembras.

REPRODUCCIÓN

Ovípara.

DATO CURIOSO

Junto con la Raya de Vientre áspero, es una de las rayas más grandes del Mar Argentino.

Raya Ventre áspero

(Dipturus trachydermus)

EN

Rasgo distintivo:
Tiene un hocico pigmentado y pronunciado.

Huevo:

MORFOLOGÍA

Posee un hocico muy pronunciado, no transparente. Cartílago rostral fuerte. Sin espina nual. Faz dorsal y ventral cubierta de espinas. Hileras de 26 espinas sobre la cola. Color marrón oscuro uniforme y, en la faz ventral, poros mucosos bordeados de negro.

TAMAÑO

Hasta 2,5 m de largo.
La talla media de primera madurez es de 195 cm en machos y de 215 cm en hembras.

REPRODUCCIÓN

Ovípara.

DATO CURIOSO

Su piel áspera está cubierta por pequeños denticulos dérmicos.

Quimera Pez gallo

(*Callorhynchus callorhynchus*)

VU

Rasgo distintivo:
Trompa en forma de gancho.

Huevo:

MORFOLOGÍA

Posee una trompa muy característica y espina grande en la primera aleta dorsal. Dorso plateado, con manchas grises más opacas en los flancos y vientre blanco.

TAMAÑO

Hasta 1 m de largo.
La talla media de la primera madurez es de 38 cm en machos y de 42 cm en hembras.

REPRODUCCIÓN

Ovípara.

DATO CURIOSO

La espina ubicada delante de la primera aleta dorsal está conectada a un tejido glandular capaz de producir sustancias tóxicas o venenosas.

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE
CONDRICTIOS
DE LA COSTA PATAGÓNICA ARGENTINA

TIBURONES | RAYAS | QUIMERAS

Delpiani, M., Braga, R., Mattiangeli, V. & Montoto, N. (2026).

Ficha de identificación de condriictios de la costa patagónica argentina: tiburones, rayas y quimeras.

Fundación Por el Mar (PEM), Argentina.

Por consultas, escribir a:

smdelpiani@untdf.edu.ar

pem@porelmar.org